

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA EKOTURIZM: YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR

Erkayeva Barno¹, Xushvaqtoev Ramziddin²

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi¹, Qarshi davlat universiteti talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621538>

Annotatsiya. Maqolada raqamli transformatsiya jarayonlarining ekoturizmga ta'siri tahlil qilinadi hamda smart-texnologiyalar, onlayn xizmatlar, zamonaviy innovatsiyalar va raqamli ekotizimlar orqali turistik tajribani yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Turistik obyektlarni raqamli xaritalash, virtual turlar, blokcheyn orqali sayyohlikni boshqarish kabi innovatsion yondashuvlarning afzalliklari tahlil qilinadi. O'zbekiston ekoturizmida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ekoturizm, yashil turizm, onlayn xizmatlar, virtual turlar, raqamli xaritalar, turizm, ekologiya, tabiat, sayyohlik.

Аннотация. В статье анализируется влияние процессов цифровой трансформации на экотуризм, а также рассматриваются возможности улучшения туристического опыта с помощью smart-технологий, онлайн-сервисов, современных инноваций и цифровых экосистем. Анализируются преимущества таких инновационных подходов, как цифровое картографирование туристических объектов, виртуальные туры, управление туризмом с использованием блокчейна. Предлагаются практические рекомендации по внедрению цифровых технологий в экотуризм Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, экотуризм, зелёный туризм, онлайн-сервисы, виртуальные туры, цифровые карты, туризм, экология, природа, путешествия.

Abstract. The article analyzes the impact of digital transformation processes on ecotourism and explores opportunities to enhance the tourist experience through smart technologies, online services, modern innovations, and digital ecosystems. The advantages of innovative approaches such as digital mapping of tourist sites, virtual tours, and blockchain-based tourism management are examined. Practical recommendations for implementing digital technologies in Uzbekistan's ecotourism sector are proposed.

Keywords: digital technologies, ecotourism, green tourism, online services, virtual tours, digital maps, tourism, ecology, nature, travel.

KIRISH. Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanishi turizm sohasida ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, ekologik turizm (ekoturizm) sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish sayyohlik tajribasini yaxshilash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qilmoqda. Smart-texnologiyalar, onlayn xizmatlar va blokcheyn tizimlari orqali sayyohlik jarayonlarini optimallashtirish ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim vositasiga aylanmoqda. Bu borada yurtimizda ham bir qancha qonun loyhalari ishlab chiqilgan bunga yaqol misol qilib "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi keltirishimiz mumkin, ushbu strategiya mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni nazarda tutadi [1].

ADABIYOTLAR SHARHI. Raqamli texnologiyalarning ekoturizm sohasiga ta'siri bo'yicha kshrlab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xorijiy olimlardan U.Gretzel o'z tadqiqotida raqamli transformatsiya turizm sohasiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini tahlil qilgan va raqamli texnologiyalar asosida ishlaydigan tizimlar sayyohlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali ularga mos tavsiyalar berishini o'rgangan [3]. D.Buhalis tadqiqotlarida smart turizm tizimlari sayyohlarning tajribasini yaxshilashda qanday foyda keltirishi mumkinligini va turizmdagi samaradorligini tahlil qilgan[4]. Svetkoich M ekoturizmni rivojlantirishda raqamli xaritalash texnologiyalarini, GIS va dron texnologiyalari qo'llash borasida ilmiy ishlar olib borgan [5]. R.Rana blokcheyn texnologiyalari sayyohlik xizmatlarida xavfsizlik va shaffoflikni oshirishga qanday yordam berishini tahlil qilgan [6]. Mamlakatimizda ekoturizmda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha S.Gulyamov, X.Muxiddinova, U.Turgunov, I.Levakov, T.Rahmonov, A.Hamdami, G.Erkayeva, R.Vayskulovlar o'z tadqiqotlarida mamlakatda ekoturizmni rivojlantirishda raqamli marketing va onlayn xizmatlarning o'rnini tahlil qilgan. O'zbekistonda ekoturizmni raqamlashtirish jarayoni hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da, bu sohada katta salohiyat mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining Prezidenti va hukumatining ekoturizmda raqamli texnologiyalarni joriy etish mavzusiga oid qaror va farmonlari asos qilib olingan. Tadqiqotda induksiya va deduksiya, tizimli yondashuv, statistik tahlil va qiyosiy tahlil usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Dunyoning turli mintaqalarida ekoturizmni rivojlantirishda raqamli va smart texnologiyalardan foydalanish tajribasi keng qo'llanilmoqda. Xususan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQSh va Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarida ekoturizm obyektlarini raqamli xaritalash, onlayn xizmatlar va blokcheyn asosida xavfsiz to'lov tizimlarini joriy etish bo'yicha muvaffaqiyatli loyihalar amalga oshirilmoqda.

Ekoturizmda smart-texnologiyalar — bu tabiatni muhofaza qilish va turizmni ekologik javobgarlik bilan olib borishni ta'minlaydigan zamonaviy texnologiyalardir. Ushbu texnologiyalar turizmda resurslarni tejash, tabiatni saqlash va ekologik ta'sirni kamaytirish maqsadida qo'llaniladi. Ularga smart-qurilmalar va sensorlar (tabiatning holatini monitoring qilishga yordam beruvchi qurilmalar - havo sifati, havo harorati, namlik va boshqa ekologik ko'rsatkichlarni kuzatish uchun ishlatiladigan sensorlar); mobil ilova va dasturlar (turistlarni ekologiyaga zarar yetkazmaslik uchun xavfsiz va toza marshrutlar, qo'riqlanadigan hududlardagi qoidalar haqidagi ma'lumotlar bilan ta'minlaydi); biometrik nazorat (turistlarning tabiatga bo'lgan ta'sirini baholash va nazorat qilish imkonini beradi); aqlli energiya tizimlari (quyosh panellari yoki shamol turbinalaridan foydalanish orqali energiyani tejash va sarflanishini nazorat qilish) ijodiy intellektual texnologiyalar va ma'lumotlar tahlili (sun'iy intellekt va tahlil dasturlari asosida turistlarning yig'ilish joylarini nazorat qilish, odamlar juda ko'p yig'iladigan hududlarda yangi tartiblar kiritish uchun yordam beradi). Turizm sohasida raqamli transformatsiyalarni qo'llash sayyohlarga qulay xizmatlar ko'rsatish, tabiiy hududlarni monitoring qilish va ekoturistik infratuzilmani rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash imkonini beradi. Raqamli xaritalash texnologiyalari orqali sayyohlar ekologik marshrutlar haqida aniq ma'lumot olishlari, virtual reallik yordamida esa turistik maskanlar bilan oldindan tanishishlari mumkin. Blokcheyn texnologiyasi esa turistik to'lov tizimlarining shaffofligini ta'minlash va sayyohlik xizmatlarini xavfsiz qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalar sayyohlarga qulaylik yaratib, tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

O'zbekiston ekoturizmida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi bo'yicha olib borilgan tahlillar bu sohada texnologik imkoniyatlar va mavjud muammolarni ko'rsatdi [8,9]. Raqamli texnologiyalar ekoturizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lsa-da, bu jarayonda muayyan to'siqlar borligini ko'rish mumkin.

O'zbekistonda ekoturizm va raqamli texnologiyalarni joriy etish tahlili¹

Yo'nalish	Mavjud imkoniyatlar	Mavjud muammolar
Raqamli xaritalash	Sayyohlar ekologik marshrutlarni onlayn topa oladi	Internet sifati qishloq joylarda past, raqamli xizmatlar cheklangan
Virtual turlar	Ekoturistik maskanlarni oldindan ko'rish imkoniyati	O'zbekiston ekoturistik maskanlari bo'yicha sifatli virtual turlar kam
Blokcheyn texnologiyasi	Turistik to'lov tizimlarining shaffofligi oshadi	Sayyohlar va tadbirkorlar o'rtasida blokcheynni qabul qilish past
Onlayn xizmatlar	Sayohatni rejalashtirish va bron qilish qulaylashadi	Ekoturizm xizmatlariga mo'ljallangan maxsus onlayn platformalar yetarli emas
Ekoturizmni targ'ib qilish	Raqamli marketing orqali sayyohlarni jalb qilish	O'zbekiston ekoturistik salohiyati xalqaro miqyosda yetarlicha targ'ib qilinmayapti

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, raqamli texnologiyalar ekoturizm uchun katta imkoniyatlar yaratadi, ammo ularni joriy etish jarayonida muayyan muammolar mavjud va ekoturizmni raqamlashtirish yo'lidagi asosiy to'siqlar quyidagilardan iboratdir:

- Texnologik infratuzilmaning yetishmovchiligi – ekoturistik maskanlarning aksariyatida internet sifati past, bu esa onlayn xizmatlar va raqamli texnologiyalarni joriy etishda qiyinchilik tug'diradi.
- Raqamli xizmatlarning rivojlanmaganligi – mahalliy ekoturizm maskanlari sayyohlarga onlayn bron qilish, virtual sayohatlar va mobil ilovalar orqali ma'lumot olish imkoniyatlarini yetarlicha taqdim eta olmaydi.
- Investitsiya yetishmovchiligi – raqamli texnologiyalarni tatbiq etish uchun mablag' ajratish sust, bu esa rivojlanishni sekinlashtirmoqda.

Shu bilan bir qatorda, O'zbekistonda ekoturizm uchun noyob tabiiy maskanlar mavjud, ularni raqamli texnologiyalar yordamida xalqaro miqyosda targ'ib qilish imkoniyatlari yuqori. So'nggi yillarda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari qabul qilinib, ularda raqamli ekoturizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar va milliy dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganib, mahalliy ekoturizmga moslashtirish imkoniyatlarini yaratdi [2]. Umuman olganda O'zbekistonda ekoturizmni

¹ Muallif ishlanmasi

raqamlashtirish jarayoni boshlang'ich bosqichda bo'lib, mavjud infratuzilma yetarlicha rivojlanmaganligini qayd etish lozim. Biroq, xalqaro tajribaga asoslanib, raqamli xaritalash, onlayn xizmatlar va xavfsiz to'lov tizimlari kabi innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ekoturizmni rivojlantirish mumkin. Shu sababli, ekoturizm obektlarida raqamli infratuzilmani kengaytirish, mahalliy tadbirkorlarni raqamli xizmatlar bo'yicha o'qitish va xorijiy sarmoyalarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Shunday qilib, ekoturizmni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni beqiyos. Xalqaro tajribalar shuni isbotlaydiki, raqamli xaritalash, onlayn xizmatlar va blokcheyn asosidagi xavfsiz to'lov tizimlari ekoturistik maskanlarni yanada ommalashtirish va sayyohlarga qulaylik yaratishning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O'zbekistonda ushbu texnologiyalarni qo'llash borasida ilk qadamlar qo'yilmoqda, bu boradagi katta salohiyat va imkoniyatlardan to'laroq foydalanish uchun quyidagilar amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Raqamli infratuzilmani kengaytirish. Ekoturistik maskanlarda internet tarmog'ini yaxshilash va mobil aloqa qamrovini kengaytirishni talab qiladi. Bu sayyohlarning raqamli xizmatlardan to'liq foydalanishiga imkon yaratadi.

2. Raqamli xaritalash tizimini ishlab chiqish. Ekoturizm obektlarini to'liq raqamli xaritalash va sayyohlar uchun interaktiv ilovalar yaratish lozim. Bu orqali sayyohlar ekologik marshrutlar, tabiiy bog'lar va muhofaza etiladigan hududlar haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishadi.

3. Onlayn xizmatlarni rivojlantirish. Sayyohlar uchun onlayn bron qilish tizimlari, virtual sayohatlar va mobil ilovalarni joriy etilish ko'lamini kengaytirish hamda sifatini yaxshilash zarur. Bu ekoturizm obyektlariga bo'lgan qiziqishni oshirish bilan birga, xizmatlarni raqamli muhitga moslashtirishga yordam beradi.

5. Raqamli marketing va xalqaro targ'ibotni yo'lga qo'yish. O'zbekistonning ekoturistik imkoniyatlarini xalqaro bozorda keng targ'ib qilish uchun raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Turistik kontentni ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar va onlayn reklama platformalarida keng yoritish lozim.

6. Xorijiy tajribani o'rganish va mahalliyashtirish. Raqamli ekoturizm bo'yicha ilg'or mamlakatlar tajribasidan foydalanib, O'zbekiston sharoitiga mos innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va mahalliy ekoturizmga integratsiya qilish kerak.

7. Tadbirkorlar va mahalliy jamoalarni qo'llab-quvvatlash. Ekoturizm sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar va mahalliy aholini raqamli xizmatlardan foydalanish, onlayn marketing va elektron tijorat bo'yicha o'qitish zarur. Shuningdek, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli grantlar va investitsiya dasturlari joriy etilishi lozim. Mamlakatimiz ekoturizmni raqamlashtirish bo'yicha ko'plab foydalanilmayotgan imkoniyat zahiralarga ega. Mavjud tabiiy salohiyat va turizmni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati bu jarayonlarni tezlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Innovatsion texnologiyalarni ekoturizmga integratsiya qilish orqali nafaqat sayyohlar uchun qulay sharoit yaratiladi, balki ekologik barqarorlik ham ta'minlanadi. Shu sababli, raqamli transformatsiyani strategik yo'nalishda olib borish ekoturizmning uzoq muddatli rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son <https://lex.uz/docs/-5030957>

2. "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 12.01.2024 yildagi PQ-21-son <https://lex.uz/uz/docs/-6759745>
3. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. *Electronic markets*, 25, 179-188.
4. Buhalis, D. (2020). Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. *Tourism Review*, 75(1), 267-272.
5. Cvetkovic, M., & Jovanovic, S. S. (2016). The application of GIS technology in tourism. *Quaestus*, (8), 332.
6. Rana, R. L., Adamashvili, N., & Tricase, C. (2022). The impact of blockchain technology adoption on tourism industry: a systematic literature review. *Sustainability*, 14(12), 7383.
7. Vayskulov, R., & Xushvaqto'v, R. (2024). O 'ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI, 1(01).
8. Erkayeva, G., & Vayskulov, R. (2022). TURIZM SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOBIL INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO 'LLARI. *Economics and Innovative Technologies*, 10(5), 348-356.
9. Erkayeva, G., & Vayskulov, R. (2022). TURIZM SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOBIL INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO 'LLARI. *Economics and Innovative Technologies*, 10(5), 348-356.